

CUNHA, Leo; MASSARANI, Mariana. **O livro maluco das poções mágicas**. Ilustrações: Willian Santiago. São Paulo: Brasil, 2019.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

A obra apresenta o encontro maluco de Leo Cunha e Mariana Massarani para contar a história de uma princesa entediada que encontra um livro cheio de poções mágicas. O livro ensina diversas receitas para transformar desejos em realidade – por exemplo, e se todas as contas que a professora passou na aula fossem fáceis como num passe de matemática? O texto de Leo Cunha é um enigma a ser decifrado a cada página e é divertidamente ilustrado por Mariana Massarani. Ambos são autores experientes e premiados no Brasil.

Palavras-chave: Magia. Sonhos. Imaginação.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2020. Livros publicados em 2019 e resenhados em 2020. Revisão e tradução: Gisele Dionísio da Silva.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.